

ЗАМОНАВИЙ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДА ЎРМОН ЁНГИНЛАРИ МУАММОСИ

Халмурадов Толиб Нафасович

п.ф.н., доцент, Тошкент Давлат Аграр Университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14006208>

Аннотация. Мақолада ўрмон ёнгинларининг биологик хилма-хилликка, иқлимга, тупроқ ва сув ресурсларига салбий таъсирига оид масалалар ёритилган. Ўрмон ёнгинларининг олдини олиш ва уларга қарши курашининг замонавий усуллари кўриб чиқилади. Шу жумладан, келажакда ўрмон ёнгинлари динамикасидаги ўзгаришлар прогнозлари ўз аксини топган.

Калим сўзлар: ўрмон ёнгинлари, биологик хилма-хиллик, ёнгинга қарши кураш, экологик оқибатлар, ёниш маҳсулотлари.

Аннотация. В статье освещены вопросы, связанные с негативным воздействием лесных пожаров на биоразнообразие, климат, почвенные и водные ресурсы. Рассмотрены современные методы предотвращения и тушения лесных пожаров. В том числе отражены прогнозы изменения динамики лесных пожаров в будущем.

Ключевые слова: лесные пожары, биоразнообразие, борьба с огнем, экологические последствия, продукты горения.

Abstract. The article highlights issues related to the negative impact of forest fires on biodiversity, climate, soil and water resources. Modern methods of preventing and extinguishing forest fires are considered. This includes forecasts of changes in the dynamics of forest fires in the future.

Keywords: forest fires, biodiversity, fire control, environmental consequences, combustion products.

Кириш

Бугунги кунда ўрмон ёнгинлари табиатга жиддий экологик хавф туғдирмоқда, кўплаб ҳайвонлар ва ноёб ўсимликлар йўқ бўлиб кетмоқда ҳамда биологик хилма-хилликга путур етмоқда. Ўрмон ёнгинларининг табиатга таъсири шу даражага етдики, оқибатда сайёрамизнинг баъзи минтақаларида табиат қонунлари ва табиий жараёнлар бузила бошлади, экологик муҳит барқарорлиги издан чиқди.

Атроф муҳитни муҳофаза қилишда ўрмон ёнгинларининг келиб чиқишини ташҳислаш ва унга қарши курашиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш шу куннинг энг муҳим экологик муаммоси ҳисобланади ва ушбу муаммо ер юзидаги барча 8,17 миллиарддан ортиқ аҳоли ҳамда улар яшаган давлатлар манфаатини ўз ичига қамраб олади. Фан, техника ва саноатнинг ривожланиши жамиятга мисли кўрилмаган ютуқлар келтириши билан бир қаторда, инсон билан табиат ўртасидаги муносабатларнинг кескинлашишига, иқлим ўзгариши туфайли экологик ҳолатнинг ёмонлашишига, ўрмон ёнгинларининг кўлами ошиши натижасида табиий энергетик ресурсларнинг исроф бўлишига, сув, ҳаво, тупроқнинг ифлосланиши ва захарланишига, ўсимлик ва ҳайвонот оламининг камайиб кетишига, экотизимнинг бузилишига олиб келди. Ер юзининг турли минтақаларида вужудга келган экологик муаммолар, экологик танглик ва ҳаттоки экологик ҳалокат каби ҳодисаларни келтириб чиқармоқда [1].

Жамиятда инсон дунёга келибдики, соғ-саломат юришни ва узок умр кўришни орзу қилади. Оддийроқ фикр юритиб, инсон саломатлигини таъминлаш ва умрини узайтириш

нималарга боғлиқ эканлигини аниқлашга ҳаракат қилинса, шу нарса аниқ бўладики, унга экологик тоза маҳсулотлардан озиқланиш, атроф-муҳитнинг салбий таъсирларидан ҳимояланиш ва турмуш тарзини кескин ўзгартирмаслик лозим эканлигига ишонч ҳосил қилиш мумкин. Зеро, ҳозирги кунда атроф-муҳит муҳофазаси – давр муаммоси бўлиб, инсоният олдига жуда катта ва мураккаб масалаларни кўндаланг қилиб қўймоқда. Шунинг учун ҳаёт кечириш воситаси ҳисобланган экологик муҳит барқарорлигини таъминлаш чора-тадбирларини кўриш ҳар биримизнинг асосий бурчимиз бўлиши керак [2].

Экологик муҳит барқарорлигини таъминлаш муаммолари ҳақида сўз борар экан, асосан, она табиатнинг ифлосланишига сабаб бўлаётган асосий омилларга аҳамият берилади. Ушбу салбий омилларга биринчи навбатда, дунё бўйлаб содир бўлаётган ҳақиқий экологик фожеа яъни, даҳшатли ўрмон ёнғинлари киради. Ўрмон ёнғинлари табиат ва инсоният учун яқин келажакда жуда катта экологик фалокатларга ҳамда даҳшатли экологик инқирозга сабаб бўлишини жуда кўпчилик олимлар башорат қилишмоқда. Инсон билан табиат ўртасидаги ушбу муаммолар ечимини кутаётган тугунлардан бири ҳисобланади. Бу тугунни ечишда асосий муаммолардан бири ажодларимиз айтганидек, - “душманни енгиш учун унинг барча сир-асрорларидан воқиф бўлиш керак” – деган нақлига амал қилишимиз керак. Авваламбор ёнғиннинг мазмун ва моҳиятига эътиборни қаратсак.

Ёнғинчи модда билан ҳаводаги кислороднинг ўзаро таъсири натижасида жуда тез кечувчи ва кўп миқдорда ёруғлик ва иссиқлик ажралиб чиқувчи кимёвий реакцияга ёниш дейилади. Ёниш қуйидаги турларга бўлинади:

Алангаланиш - маҳаллий қизиш натижасида ёнғинчи модданинг (унинг буғ ва газларнинг) турғун ёниши. Алангаланишга ёнғинчи модданинг аланга ёки чўғланган жисмга тегиши сабаб бўлиши мумкин.

Чакнаш - ёнғинчи модда буғи билан ҳаво ёки кислород аралашмасининг алангага, электр учкунга ёки қизиган жисмга тегиши натижасида тез ёниб тугаши.

Портлаш - модданинг бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга жуда тез ўтиши (портлаб ёниши) бўлиб, бунда кўп миқдорда энергия чиқади ва кўп миқдорда сиқилган газлар ҳосил бўлади. Портлашда ҳосил бўладиган ёнғинчи газсимон маҳсулотлар ҳавога тегиб, кўпинча алангаланиши ва бунинг оқибатида ёнғин чиқиши мумкин.

Ўз - ўзидан алангаланиш - модда маълум ҳароратгача қиздирилганда унга бевосита тегмасдан туриб содир бўлади. Ўз - ўзидан алангаланиш ҳарорати модданинг ёнғин жиҳатидан хавfli хоссаларини белгиловчи муҳим омилдир.

Ёнғин - махсус манбага эга бўлмаган ҳолда фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига, жамият ва давлат манфаатларига зарар этказадиган назоратсиз ёниш жараёнидир. Шу билан бирга, ёнғин - бу ёниш билан бир қаторда вақт ва маконда ривожланадиган масса ва иссиқлик узатиш ҳодисаларини ўз ичига олган мураккаб физик-кимёвий жараёндир.

Кўп ҳолларда ёниш ёнғинчи модда заррачаларининг нурланиши билан бирга кечади. Ёнғин ҳосил бўлиши ва давом этиши учун ёнғинчи модда (каттик, суюқ ёки газсимон), оксидловчи модда (оддий шароитда оксидловчи модда вазифасини ҳаводаги кислород ўташи мумкин) ва ёндирувчи манба (учкун, очиқ аланга ва чўғланган нарса) мавжуд бўлиши керак. Шунини айтиш керакки, ҳаводаги кислород миқдори 15% дан юқори бўлгандагина оксидловчи вазифасини бажара олади, ундан паст концентрацияда эса ёниш содир бўлмайди.

Ўрмонларда кислороднинг миқдори 21% дан юқори эканлигини ҳисобга олсак, ўт кетса жуда кучли ёнғин содир бўлишига замин яратади. Бундан ташқари, оксидловчи

модда вазифасини тегишли шароитларда хлор, бром, калий ва бошқа моддалар ҳам ўташи мумкин [3].

Дунёда юз бераётган дахшатли ўрмон ёнғинларининг кўпайиб бораётганлиги, боз устига атроф-муҳитнинг ифлосланиши кўпгина мамлакатларни ўрмон ёнғинлари муаммосини бартараф этишнинг замонавий ва самарали усулларини излаб топишга ҳамда жорий этишга мажбур қилмоқда.

Тадқиқотнинг методологияси ва объекти. Ўрмон ёнғинларининг экологик оқибатлари атмосфера ҳавосининг зарарли газлар ва ўрмон материалларининг ёниш маҳсулотлари билан ифлосланишини ўз ичига олади, бу эса ҳаво сифатининг пасайишига ва инсонлар соғлиғининг ёмонлашишига олиб келади. Ўрмон ёнғинлари карбонат ангидрид, куйинди ва бошқа зарарли моддаларни чиқаради, шунингдек кислородни йўқ қилади.

Яқин йилларда ер юзиде содир бўлган ўрмон ёнғинлари статистикасига эътиборни қаратсак, ёнғинларнинг аксарияти Австралия ва Африка мамлакатларида жазирама қуёш туфайли содир бўлди. Россия Федерациясида ҳам атроф-муҳитга жиддий таъсир кўрсатадиган кўплаб ўрмон ёнғинлари содир бўлмоқда. 2023 йилда Россияда ёниб кетган ўрмон майдонларининг кўлами тўғрисидаги маълумотлар шуни кўрсатадики, ёнғин билан қопланган майдон 4 миллион гектардан ортиқни ташкил этди [4].

Маълумотларга кўра, 2024 йилда Перуда 10,4 мингдан ортиқ ёнғин қайд этилган бўлиб, аланга 2020 йилда ўрнатилган рекорддан 2,5 баробар кўпроқ майдонни эгаллаган. Боливия, Бразилия, Аргентина ва Парагвай каби қўшни давлатларда ҳам шу каби ўрмон ёнғинлари кузатилмоқда.

Қайд этилишича, Перуда юз бераётган ёнғинлар Амазонка соҳилидаги ҳудудларда яшовчи ёввойи ҳайвонларга улкан талафот етказиб, ёнғиндан кўрққан ҳайвонлар ўрмонлардан қочиб чиқиб, шаҳарлар атрофида истиқомат қилувчи инсонлар билан тўқнашувлар содир бўлган, уларнинг аксарияти чекинишига жой топа олмай, куйиб кетган. Сувларни тутиб қолишда муҳим аҳамият касб этадиган яйловлар кулга айланган, бу эса дахшатли экологик оқибатлардан дарак беради.

Олимларнинг фикрича, Бразилиядаги экологик вазиятга маҳаллий омиллар, жумладан, ўрмонларнинг кесилиши ҳам таъсир кўрсатмоқда. Бу атмосферада буғланаётган сув миқдорининг камайишига олиб келмоқда. Бразилия Миллий космик тадқиқотлар институти мутахассислари ўрмонларнинг кесилиши ва ёнғингарчилик даражаси ўртасидаги бевосита боғлиқликни исботлаган: дарахтлардан тозаланган майдонларда (ҳудуднинг 37 фоизини ташкил этади) ёмғир ёғиш даражаси 34 фоизга пасайган.

Бунинг устига, ўрмонларнинг йўқ қилиниши қўшни давлатлар ҳудудларига ҳам таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳудудлар “учувчи дарёлар” деб аталадиган намликни ташувчи шамоллар ёрдамида сув билан таъминланади. Бироқ ҳозирда бу шамоллар ёмғир ўрнига ёнаётган ўрмонларнинг тутуни ва қурумани олиб келмоқда. Қурум эса мамлакат ҳудудининг 60 фоизини қоплаб, Аргентина ҳамда Уругвайгача етиб бориш хавфини туғдирмоқда. Ҳар-бир мамлакатнинг қуруқликдаги чегараси бор, лекин “экология чегара билмайди”, - деган сўзлар нақадор долзарб эканлиги бунақа ёнғинлар кўрсатиб турибди.

Бразилияда ёздан бери давом этаётган ўрмон ёнғинлари ва кучли қурғоқчилик арабика қаҳваси етиштириладиган майдонларнинг бешдан бир қисмини нобуд қилган.

Португалияда август ойида юзага келган ўрмон ёнғинлари назоратдан чиқиб кетганлиги туфайли фавқулодда ҳолат эълон қилинди ва ҳодиса оқибатида ҳалок

бўлганлар сони етти кишига етди. Бунда 15 минг гектардан ортиқ ўрмон ёниб кетган, умумий ҳисобда 13 километр аланга fronti аниқланган. Шунингдек, 210 минг киши истиқомат қиладиган туман ёнғин хавфи остида қолган.

Даҳшатли ўрмон ёнғинлари жорий йилнинг август ойида Канадада содир бўлди. ўрмон ёнғинлари оқибатида атмосферага 2,4 млрд тоннадан ортиқ карбонат ангидрид гази чиқди

Халқаро иқлимшунос олимларнинг ўрганишлари давомида ёнғинлар оқибатида атмосферага 647 миллион тонна углерод атоми келиб тушгани аниқланган — бу 2,4 миллиард тонна карбонат ангидрид газига эквивалент деса бўлади. Бунинг натижасида Канада ўрмонлари Россия, Япония, Эрон, Германия, Индонезия, Жанубий Корея ва бошқа ривожланган саноат давлатлари томонидан ҳар йили атмосферага чиқариладиган жами зарарли газлар ҳажмини ортда қолдирган. Канадада 2023 йилнинг ўзида мамлакатдаги барча ўрмон майдонларининг 5 фоизини ёнғинлар эгаллаган бўлиб, 15 миллион гектардан ортиқ ўрмоннинг кули кўкка совурилган. Ёнғинлар 2024 йилда ҳам давом этиб, август ўрталарига кўра, 3,4 миллион гектар ўрмон ёниб кетган ва ўн минглаб инсонлар эвакуация қилинган.

Туркия давлатида ҳам кўплаб ўрмон ёнғинлари содир бўлмоқда. Измир шимолидаги Каршияка туманида пикник учун ёқилган гулхандан чиққан олов 30 та бинога зарар етказган. Бундан ташқари, 10 қаватли турар жой биноси ёниб кетган — ўт ўчирувчилар зудлик билан у ерда яшовчи одамларни эвакуация қилиб, алангани ўчирган.

Афина шимоли-шарқида 11 август куни Грециядаги ғайритабиий иссиқлик ва қурғоқчилик туфайли катта ўрмон ёнғини содир бўлди. Ёнғин Греция пойтахтидан 35 километр узокликда бошланган, бироқ кучли шамол туфайли тезда назоратдан чиқиб кетган ва бир сутка ичида Афинанинг шимолий чеккаларига етиб келган. Метеорологлар дам олиш кунлари қурғоқчилик ва Эгей денгизи худудидаги кучли шамоллар бир неча дақиқа ичида кичик ёнғинни катта ёнғинга айлантириши мумкинлиги ҳақида бир неча бор огоҳлантирган. Тарихдаги энг иссиқ қишдан сўнг, Греция 1960 йилдан бери энг иссиқ июн ва июл ойларини бошдан кечирди ва бу ўрмон ёнғинларига туртки берди.

АҚШнинг Калифорния штатида ўрмон ёнғинлари туфайли 37 минг гектардан ортиқ майдон ёниб кетди. Расмийларнинг айтишича ёнғинларнинг атиги 12 фоизини назорат остига олишга муваффақ бўлинган.

Россияда сўнгги 130 йил ичидаги ҳарорат рекордлари янгиланмоқда. Москвада аномал иссиқ ҳарорат ҳукмрон бўлиши ҳақида июн ойи охирида Росгидрометцентр раҳбари ҳам огоҳлантирган эди. Синоптикнинг сўзларига кўра, аномал жазирманинг ҳукмрон бўлишичага сабаб — булутлар ҳосил бўлишига монелик қилган юқори босим тожининг жойлашиши, шунингдек, Куёшнинг фаоллиги билан ҳам боғлиқ [5].

Ҳарорат рекорди нафақат Москва шаҳрида, бутун Россияда кузатилмоқда. Айрим худудларда жазирама ўрмон ёнғинларини келтириб чиқарган. Масалан Саха-Ёкутистонда ёнғин 750 минг гектар майдонни эгаллаб олган. Тувада 1 июлда ўрмон ёнғинлари майдони 1800 гектаргача кенгайган. Ҳар икки худудда фавқулодда вазият режими жорий этилган.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Бугунги куннинг шундай долзарб муаммоларидан келиб чиққан ҳолда биз, ўрмонларни ёнғинлардан ҳимоя қилиш уни барқарор бошқариш учун асосий таркибий қисмлардан бири деб ҳисоблаб, ёнғинларни бартараф этишнинг самарали йўлларини излашга киришдик. Ўрмон ёнғинлари турли йўллар билан содир бўлади. Ўрмон ёнғинларининг барча сабаблари иккита катта гуруҳга бўлинади: **Инсон омили ва табиий омил.**

Инсон омили. Статистик маълумотларга кўра, ўрмон ёнғинларининг қарийб тўксон фоизи одамлар томонидан содир бўлади. Одамларнинг эҳтиётсизлиги туфайли ёнғинлар пайдо бўлишининг бир қанча сабаблари бор:

1. Чекиш. Кўпинча, очиқ ҳавода чекувчилар сигарета қолдиғини ўчиришни ва ўзлари учун қулай бўлган жойга ташлашни унутишади. Бундай бепарво муносабат осонгина ўрмон ёнғинига олиб келиши мумкин.

2. Ўчмаган ёнғинлар. Кўпинча, одамлар табиат кўйида дам олаётганда ўзларидан кейин оловни ўчиришни унутишади ёки бепарволик билан ёнаётган кўмирни қаровсиз қолдиришади, бундан эса осонгина ёнғин чиқиши мумкин.

3. Ахлатни ёқиш. Ёнаётган ахлат жуда секин ёниши сабабли, у тез ёнадиган нарсаларни ёқиши ва ўрмон ёнғинини келтириб чиқариши мумкин

4. Ўрмонда қолган шиша бутилкалар ва унинг парчалари. Ёруғлик шишадан яхши ўтади ва синади, натижада жиддий ёнғинга олиб келиши мумкин бўлган линза эффекти пайдо бўлади.

5. Фейервек. Борган сари одамлар ёнғинга сабаб бўлиши мумкинлигини ўйламасдан, байрамлар учун безак сифатида пиротехникани танлашни бошладилар. Ёниш тезлиги жуда паст бўлганлиги сабабли, оташин зарралари турли жойларга тушади ва шу билан ўрмон ёнғинлари хавфини оширади.

6. Қасддан ўт кўйиш. Шунингдек, одамлар ўрмонларга, уйларга ёки бошқа мулкка атайлаб ўт кўйиш ҳолатлари мавжуд.

7. Йўл-транспорт ҳодисаси. Катта ҳажмдаги ўрмон ёнғинлари автомобиллардаги учқунлар ва портловчи моддалар, шунингдек, авария пайтида газ баллонининг портлаши натижасида юзага келиши мумкин.

8. Ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилмаслик. Ёнғинлар жуда тез-тез бошланади, чунки одамлар ёнғин хавфсизлигининг асосий қоидаларига риоя қилмайдилар. Мисол учун, ҳайдовчилар тўхтаганда, бу нимага олиб келиши мумкинлигини ўйламасдан, ёнилғи бакининг бўйинини мато ёки салфетка билан артиб, ерга ташлайдилар. Яна бир киши сизнинг орқангиздан юриб, ёнаётган сигарет қолдиғини ташлаши мумкин, бу эса оловни келтириб чиқаради.

Табиий омил

Табиатдан келиб чиққан ўрмон ёнғинларининг сабаблари кўп эмас, лекин улар мавжуд.

1. Қуруқ момақалдиروқлар. Ушбу ҳодиса жуда кам учрайдиган бўлишига қарамай, у жиддий хавф туғдиради. Қуруқ момақалдироқ - бу юқори ҳароратларда юзага келадиган ва ерга этиб бормайдиган оз миқдорда буғланган ёнғингарчилик билан бирга келадиган метеорологик ҳодиса. Буларнинг барчаси момақалдироқ ва дарахтларга урилган кучли электр заряди билан бирга келади, бунинг натижасида намлик етишмаслиги туфайли ёнғин содир бўлади.

2. Чақмоқ. Чақмоқ туфайли юзага келган ўрмон ёнғинлари деярли ҳар доим қуруқ ҳавода содир бўлади. Кўпинча бундай ёнғинлар антропоген омиллар таъсири остида содир бўлган ёнғинларга қараганда кўпроқ ҳалокатли оқибатларга олиб келади.

3. Вулқон отилиши. Ёнғинлар яқин атрофдаги далаларга ёки ўрмонларга тарқаладиган лава туфайли юзага келади.

4. Торф ботқоқларининг ўз-ўзидан ёниши. Ташқи ҳарорат 50 даражадан юқори бўлса, торф ўз-ўзидан ёниши мумкин.

Аксарият ёнгинлар инсонлар айби билан содир бўлишини ҳисобга олсак, ёнгиннинг олдини олиш тадбирлари уни ўчиришдан кам аҳамиятга эга эмас.

Аҳолининг кенг қатламларига ўрмонда ёнгин хавфсизлиги кўникмаларини ўргатишда ўрта бўгин менежерларини тайёрлаш муҳим рол ўйнайди. Ёнгиннинг олдини олиш тадбирларига боғча, мактаб ўқувчи ва ўқитувчилари, талабалар, корхона ишчилари, туризм раҳбарларининг барчасини ёнгин хавфсизлиги қоидаларига ўқитиш керади.

Ёнгиннинг олдини олиш деганда ёнгиннинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуини амалга ошириш тушунилади. Ёнгиннинг олдини олиш ташкилот амалга ошириши мумкин бўлган энг тежамкор ва самарали дастурлардан бири бўлиши мумкин. Жамиятларда қабул қилинган ва илгари сурилган ёнгиннинг олдини олиш дастурлари нафақат харажатлар ва ресурсларга етказилган зарарни камайтиради, балки ёнгиннинг экотизимдаги роли ва таъсирини тушунишга ёрдам беради.

Ёнгиннинг олдини олиш вазифаларини учта кенг, аммо бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлган тадбирлар мажмуасига бўлиш мумкин:

1) ўқитиш, шу жумладан, ёнгин хавфсизлиги қоидаларига оид билимларни тарқатиш ва аҳоли ўртасида ёнгин хавфсизлиги билимларини тарғиб қилиш;

2) давлат ёнгин хавфсизлиги стандартларини ишлаб чиқишни, шунингдек, уларнинг бажарилишини текширишни назарда тутувчи ёнгин назорати;

3) асбоб-ускуналар ва техник ишланмалар билан таъминлаш (кўчма ўт ўчириш мосламаларини ўрнатиш ва хавфсиз ёндиргичлар ишлаб чиқариш ва бошқалар), шунингдек, ҳудудлар ва объектларни мунтазам равишда ёнгин-техник кўриқдан ўтказиш.

Ёнгиннинг кўшни ҳудудлардан тарқалиш эҳтимолини камайтириш учун қуйидагилар зарур:

- кўриқланадиган ҳудудларнинг периметрини хавфсизлик хизматида мавжуд бўлган ресурслар билан ёнгинни тўхтатиш ва улардан фойдаланиш учун ишлатилиши мумкин бўлган тўсиқлар билан ишончли ҳимоя қилиш.

- кўшни ҳудудларда содир бўлган ёнгинлар, уларни ўчириш бўйича ташкилот ва хизматлар томонидан амалга оширилаётган чора-тадбирлар, шамолнинг кучи ва йўналиши, кутилаётган ёнгингарчилик, табиий ёки кўшни ҳудудларда ёнгиннинг ривожланишига сунъий тўсиқлар мавжудлиги.

Хавфли ва ҳалокатли ёнгин эҳтимолини камайтириш учун қуйидагилар зарур:

- кўриқланадиган ҳудуд бўйлаб, ёнгиннинг кучайиши учун мавжуд табиий тўсиқларни билиш, улардан фойдаланиш имкониятига эга бўлиш;

- муҳофаза этиладиган ҳудуд ва унга туташ ҳудудлардаги барча вақтинчалик ва доимий сув манбаларининг жойлашган жойи, кириш йўллари ва сув олиш жойларини билиш;

- зарур бўлганда, ёнгин хавфи даврда, йўللарни асос қилиб олган ҳолда, ёнгиннинг мумкин бўлган ривожланиши учун қўшимча тўсиқлар яратиш;

- кўшни ҳудудлардаги ўтларни зудлик билан ўриш ва зарур ҳолларда минераллашган чизиклар яратиш орқали бинолар ва инфратузилманинг хавфсизлигини таъминлаш;

- ёнгин содир бўлганда энг хавфли ҳудудларни, шунингдек, хавфсизлик объектларининг жойлашуви нуктаи назаридан энг катта аҳамиятга эга бўлган ҳудудларни билиш.

- Ёнгиннинг ушбу ҳудудларга тарқалишини олдини олиш учун хавфсизлик чоралари режасини тузиш.

Тажриба шуни кўрсатадики, дашт ёнғинларига қарши курашда вақт омили катта аҳамиятга эга. Ёнғинни аниқлашдан тортиб уни ўчириш тўғрисида қарор қабул қилишгача минимал вақт сарфланиши керак.

Шу билан бирга, энг муҳим вазифа - ёнғинга қарши куч ва воситаларни ташкил этиш ва тайёрлаш. Ёнғинларни ўчириш учун зарур куч ва воситаларни юборишда ёнғин тарқалишининг мумкин бўлган кучи ва тезлигини, айниқса, ёнғин хавфи даражасини ҳисобга олиш керак.

Катта ёнғинларни ўчиришда мавжуд чегаралар ва тўсиқлардан максимал даражада фойдаланиш, шунингдек, ёнғинни ўраб турган ҳудудларнинг турли хил ёнувчанлигини ҳисобга олиш, кучлар ва воситаларни тезда маневр қилиш, уларни биринчи навбатда моҳирона танланган "асосий позициялар" га жамлаш, олов йўлини кесиш катта аҳамиятга эга.

Дашт ёнғинларини аниқлаш асосан ердаги кузатув пунктларидан, шунингдек, авиация ва ер патруллари пайтида амалга оширилади.

Шундай қилиб, аҳолини дашт ёнғинларидан ҳимоя қилишнинг асосий чоратадбирлари қуйидагилардан иборат:

- ёнғин содир бўлган жойлардан одамларни ва қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини кутқариш;

- аҳоли пунктлари, объектлар ва дам олиш жойларини эвакуация қилиш орқали ёнғин зонасида одамларнинг бўлишини истисно қилиш;

- ёнғин хавфли ҳудудларга киришни чеклаш;

- ёнғинни ўчириш;

- ёнғинни ўчириш ишларини хавфсиз олиб боришни таъминлаш.

Хулоса. Ҳар бир давлат ўз ҳудудида ўрмонзорларни сақланиши, ўрмон ёнғинларининг олдини олиш борасида бутун инсоният олдида масъул ва жавобгар бўлиши керак. Ўз ҳудудидаги масъулиятсизлик натижасида содир бўлган экологик ҳалокат учун улар башарият олдида ҳисоб бериши керак. Қадимий ўрмонзорларни сақлаб қолиш борасидаги масъулият, ўрмон ёнғинларини бартараф этиш борасидаги тадбирлар фақатгина бир мамлакатга тегишли бўлмаслиги керак.

Экологик танглик ҳукм сураётган бугунги кунда “Агар табиат сенга қандай муносабатда бўлишини истасанг, сен ҳам табиатга худди ана шундай муносабатда бўл”, - каби ҳикматли сўзлардан иборат бўлган экологиянинг олтин қондасини ҳар бир инсон доимо эсда тутмоғи лозим.

Шу билан бирга, биз келажак авлодимизга мусаффо табиатни қолдиришни истар эканмиз, ҳар биримиз табиатнинг бир қисми эканлигимизни англашимиз, табиатга етказилган зарар ўзимизга зиён келтиришини тўлиқ тушунган ҳолда, экологик муҳит барқарорлигини таъминлашга хос бўлган маданиятимиз билан бор имкониятларимизни сафарбар этмоғимиз зарур. Зеро, экологик маданият инсон билан табиатнинг бирлигини чуқур ҳис қилиш, инсон ҳаёти билан ташқи муҳит қонуниятлари ўртасидаги ички боғланишларнинг асл моҳиятини яхши тушуниб олиш ва унга амал қилишда намоён бўлади [6].

Фойдаланилган адабиётлар

1. Агапов А. И. Влияние пирогенного фактора на растения: история и современное состояние проблемы // Горизонты цивилизации, 2019. - № 10. -С. 24–31.

2. Волчатова И. В. Пожары растительности как фактор снижения объема экосистемных услуг лесов особо охраняемых природных территорий // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал, 2019. - №. 6.- С. 79–91.
3. Иванова Г. А., Жила С. В., Иванов В. А., Ковалева Н. М., Кукавская Е. А. Постпирогенная трансформация основных компонентов сосняков средней Сибири // Сибирский лесной журнал, 2018. - № 3. - С. 30–41. DOI 10.15372/СЖФС20180304.
4. Коротков В. Н. Восстановление природных разновозрастных лесов // Современные концепции экологии биосистем и их роль в решении проблем сохранения природы и природопользования, 2016. - С. 373–376.
5. Медведева М. В., Бахмет, О. Н., Ананьев, В. А., Мошников, С. А., Мамай, А. В., Мошкина, Е. В., Тимофеева В. В. Изменение биологической активности почв в хвойных насаждениях после пожара в сред тайге Карелии // Лесоведение, 2020. - №. 6. - С. 560–574.
6. Халмурадов Т.Н. Экологические аспекты энергетики и энергосбережения в Узбекистане. Формирование и развитие сельскохозяйственной науки в ХХИ веке: Сборник научных статей. – Астрахан. 2016. – С.127-137.Ўзбекистон Республикасининг